

УДК 342.5+7+343.98

Ткач Юрій Дмитрієвич –

кандидат юридических наук,
старший преподаватель гражданского и уголовного права
и процесса юридического факультета
Черноморского национального университета имени Петра Могилы

Yuriy D. Tkach–

candidate of juridical sciences,
senior lecturer of civil and criminal law and criminal law and procedure
of the Law Faculty,
Black Sea National University Named after Petro Mohyla
(10 68 Desantnikov Street, Nikolayev, 54003, Ukraine)

Куцакова Анастасия Андреевна –

методист факультета № 1
учебно-научного института права и кибербезопасности
Одесского государственного университета внутренних дел

Anastasiya A. Kutsakova –

methodist of faculty No. 1
Institute of Law and Cybersecurity
Odessa State University of Internal Affairs
(1 Uspenska Street, Odesa, 65000, Ukraine)

Основы инновационного понимания сущности, функций, системы и порядка формирования антиделиктных органов: часть четвертая

Представлены инновационные редакции тринадцати статей перспективного Конституционного кодекса Украины, а равно любой иной страны мира. Раскрыт инновационный конституционный статус института президента страны, прокуратуры, суда, публичнотуры, адвокатуры, следотуры, екпертно-туры, ордиштатуры, екпертнотуры и исполнитотуры в части превращения украинского и иного государства мира в правовое государство.

Ключевые слова: конституционный правовой статус полномочий антиделиктных органов; правовое государство; обеспечение, соблюдение и восстановление правового статуса социосубъектов.

Представлено інноваційні редакції тринадцяти статей перспективного Конституційного кодексу України, а так само будь-якої іншої країни світу. Розкрито інноваційний конституційний статус інституту президента країни, прокуратури, суду, публічнотури, адвокатури, слідчотури, екпертно-нотури, ордиштатури, екпертнотури і виконавчотури у частині перетворення української чи іншої держави світу в правову державу.

Ключові слова: конституційний правовий статус повноважень антиделіктних органів; правова держава; забезпечення, дотримання та відновлення правового статусу соціосуб'єктів.

Yu.D. Tkach, A.A. Vinogradova Fundamentals of Innovative Understanding of the Essence, Functions, System and the Procedure for the Formation of Anti-Offenses Bodies: Fourth Part

There are presented innovative editions of thirteen articles of the perspective Constitutional Code of Ukraine, as well as any other country in the world. The innovative constitutional status of the institution of the president of the country, the prosecutor's office, the court, publictura, advocacy, tracetura, experttura, ordistatura and executetura in terms of the transformation of the Ukrainian and other state of the world into a state of law is disclosed.

In this regard, the types of socio-subjects are indicated and the concepts of law, freedom, duties and interests of the basic categories of the legal status of socio-subjects are proposed.

The essence of the external and internal balance of the legal status of socio-subjects, the anti-delict duty of each citizen to prevent and suppress offenses, as well as the illogicality of the use of the rights, freedoms, duties and/or interests of one socio-subject due to the corresponding violation of a certain basic category of the legal status of another socio-subject is revealed.

A variant of an innovative understanding of the limits of legality and a three-level mechanism for the implementation of the competitive legal status of various socio-subjects and the basic constitutional obligation of the state and state bodies is proposed.

The basic operational and bureaucratic procedures are proposed for the most effective, rational and high-quality prevention of violations and restoration of the violated legal status of various types of socio-subjects.

The essence of the deterioration of the legal status of socio-subjects, the highest social values and the limits of their violation in the presence of only certain exceptional circumstances has been determined. Five levels of inadmissibility of deterioration of the content and/or volume of the legal status of socio-subjects are proposed.

The essence and an exhaustive list of general legal circumstances that exclude the antisociality of the act, exclude or mitigate or aggravate the guilt of the person who committed the antisocial act is disclosed.

Keywords: *constitutional legal status of the powers of anti-tort organs; a state of law; the provision, observance and restoration of the legal status of socio-subjects.*

Постановка проблеми. Весьма устаревшее законодательное и традиционное понимание сущности, функций и системы так называемых правоохранительных органов и их соотносимости с судом и иными государственными органами не позволяет наиболее эффективно, рационально и качественно исполнять предусмотренную ч. 2 ст. 3 Конституции Украины главную обязанность государства и государственных органов по утверждению и обеспечению прав и свобод человека [9]. А гарантом надлежащего исполнения данной обязанности является в силу положений ч. 2 ст. 102 Конституции Украины лишь президент государства [9].

Анализ последних исследований и публикаций. В то же время А. А. Кириченко и его ученики в ряде публикаций обосновали необходимость как переименования правоохранительных органов в антиделиктные, так и инновационное понимание сущности, функций, системы и порядка формирования ряда антиделиктных органов [4, с. 166-174; 5, с. 58-77, 78-84; 6, с. 6-34; 7, с. 55-76; 8, с. 4-45, 76-106; 10, с. 66-74 и др.].

Нерешенные ранее проблемы. Наряду с этим указанное инновационное понимание антиделиктных органов излагалось наряду с решением многих иных связанных с этим проблем и систематизированного доступного наибольшей аудитории изложения в отечественных научных

рецензированных изданиях до сих пор не получило, в т. ч. и в части презентации одной из последних инновационных редакций тринадцати статей перспективного Конституционного кодекса Украины, а равно любой иной страны мира.

Цель настоящей публикации и состоит в презентации во взаимосвязанных отдельных научных публикациях настоящего отечественного фахового научного издания одной из последних вариаций инновационного конституционного понимания взаимосвязанного коренного реформирования института президента государства и органов прокуратуры, а также суда, адвокатуры, следотуры, экспертотуры, ординотуры исполнитотуры и необходимости появления публичноотуры с тем, чтобы инициировать соответствующую широкую научную дискуссию по разработке общепринятого варианта решения указанных проблем.

Изложение основного материала. Инновационные редакции тринадцати статей перспективного Конституционного кодекса Украины (а равно любого государства мира¹) в части наиболее эффективного, рационального и качественного познания, признания, обеспечения и соблюдения правового статуса физических лиц и иных социосубъектов, оперативного предупреждения нарушения данного правового статуса и в случае нарушения его максимально полного

¹ Конституционный кодекс всем без исключения странам мира еще только предстоит разработать на основе их Основных законов и весьма большого количества

(по крайней мере, для Украины) так называемых «конституционных» («органических») законов [4, с. 162].

восстановления, с первой по одиннадцатую из которых разработаны совместными усилиями А. А. Кириченко, Ю. А. Ланцедовой и А. С. Тунтулы, а двенадцатая и тринадцатая статьи – А. А. Виноградовой, весьма широко апробированы [2, с. 237-283; 3, с. 849-865; 4, с. 162-180 и др.] и могут быть представлены, с тем, чтобы народ не был вынужден прибегнуть к возможностям по преодолению административного и иного произвола, предусмотренным в абз. 3 преамбулы Всеобщей декларации прав человека в качестве последнего средства [1], в развитии следующим образом:

I. «Состав социосубъектов», что в порядке объяснения понятий и терминов данного кодекса целесообразно представить следующим образом:

«Социосубъектами в контексте их правового статуса являются: 1. Физические лица. 2. Юридические лица. 3. Государство как суммативное образование физических и юридических лиц. 4. Межгосударственные учреждения как суммативные образования физических и юридических лиц различных государств» [4, с. 162; 7, с. 77; 8, с. 120].

II. «Сущность и перечень базисных составляющих категорий правового статуса социосубъектов», что также должно быть представлено в порядке объяснения понятий и терминов этого кодекса таким образом :

«Правовой статус социосубъектов состоит из таких базисных категорий :

1. Право, представляющее собой возможность определенного социосубъекта воспользоваться конкретным положительным результатом общественного развития, когда отрицательный результат общественного развития может стать такой возможностью только при наличии Национальной программы по полному искоренению этого негативного результата или, по крайней мере, максимально возможной минимизации его уровня [7, с. 77; 8, с. 120-121].

2. Свобода - при наличии акцента внимания на альтернативности и на беспрепятственности выбора перечисленными социосубъектами такой возможности [7, с. 78; 8, с. 121].

3. Обязанность, то есть необходимость выполнить социосубъектом определенного установленного государством предписания, что поддерживается непосредственным (прямым) и/или

делегированным государственным принуждением (юридической ответственностью).

4. Интерес, то есть возможность социосубъекта использовать в своих целях такое право, свободу и/или обязанность другого социосубъекта» [4, с. 162-163; 7, с. 78; 8, с. 121].

III. «Внешняя и внутренняя сбалансированность правового статуса социосубъектов», что, как и все последующие редакции статей, должны быть изложены уже в виде самостоятельных статей этого кодекса:

«Сбалансированность правового статуса социосубъектов проявляется в том, что физические лица по правовому статусу равны от рождения, то есть принципиально имеют равный природный правовой статус.

Внутренний баланс правового статуса социосубъекта обеспечивается тем, что определенный объем его прав, свобод и интересов должен определять появление соответствующего объема его обязанностей.

Внешний баланс правового статуса социосубъектов проявляется в соотношении правового статуса одного социосубъекта относительно правового статуса другого социосубъекта, что определяется возрастом и состоянием здоровья человека, а также тем, какое именно направление общественной деятельности и с каким собственно объемом полномочий осуществляют эти социосубъекты» [4, с. 163; 7, с. 78; 8, с. 121].

IV. «Антиделиктная обязанность каждого гражданина предупреждать и пресекать правонарушения» : «Каждый человек обязан предупредить или пресечь любое правонарушение, в т. ч. и криминальное, если при этом ему не могут быть причинены существенные и большего размера убытки, а субъект властных полномочий определенного антиделиктного органа обязан предупреждать и/или пресекать такие правонарушения в любой ситуации, за исключением очевидного достижения этой цели лишь ценой его жизни [7, с. 78; 8, с. 121-122].

При этом каждое вненормативное антисоциальное девиантное поведение физического лица должно быть поставлено в зависимость от причины превышения вненормативности в условиях такого усиленного применения государственного принуждения, позволяющего предупреждать возникновение такого рода деяния, выход которого за пределы нормы не обусловлен определенным психическим или иным

заболеванием лица, в пределах нормы в условиях немедицинских учреждений специального типа (детские специальные учреждения, исправительно-воспитательные или исправительно-трудовые учреждения и др.), а если вненормативность поведения обусловлена психическим или иным заболеванием человека - в условиях медицинских учреждений специального типа» [4, с. 163-164; 7, с. 78-79; 8, с. 122].

V. «Пределы правомерности и трехуровневый механизм реализации конкурентного правового статуса различных социосубъектов» :

«Пределы правомерности реализации правового статуса определенного социосубъекта заканчивается там, где в то же время и месте начинается нарушение любой базисной категории правового статуса другого социосубъекта, когда правотворческие органы обязаны избегать и искоренять конкуренцию правовых статусов различных социосубъектов (такого, который не может быть реализован каждой из сторон в одно и то же время и в одном и том же месте), а там, где это невозможно, допускать в виде исключения кратковременную конкуренцию их правовых статусов, применяя во всех иных случаях следующие три уровня механизма реализации конкурентных правовых статусов различных социосубъектов :

а) **на первом из уровней** следует попытаться реализацию конкурентных правовых статусов различных социосубъектов развести по времени или по месту [5, с. 17-18; 7, с. 79; 8, с. 122];

б) в случае невозможности достичь указанные цели переходят **ко второму уровню реализации конкурентного правового статуса различных социосубъектов**, согласно которому право преимущественной реализации такого статуса приобретает тот социосубъект, который имеет высший уровень мотивации к этому, исходя из общечеловеческих ценностей и принципа справедливости, а одновременная реализация правового статуса вторым социосубъектом уже приобретает в такой ситуации признаки соответствующего правонарушения [5, с. 18; 7, с. 79; 8, с. 123];

в) **третий уровень реализации конкурентного правового статуса различных социосубъектов** применяется в случае невозможности применения первого из указанных уровней и при

наличии примерно одинакового уровня такой мотивации у каждого из социосубъектов с конкурентным правовым статусом, когда право преимущественной реализации правового статуса приобретает тот социосубъект, который первым заявил о намерении реализовать и/либо уже приступил к реализации своего правового статуса [7, с. 79-80; 8, с. 123];

А если данная ситуация с этими же социосубъектами повторится, то преимущественное право реализации, исходя из принципа справедливости, приобретает уже второй социосубъект, независимо от того, кто из них в этот раз первым заявил или уже приступил к реализации своего правового статуса» [5, с. 18; 7, с. 80-81; 8, с. 123].

Предложенный вариант механизма реализации конкурентного правового статуса позволяет решать любые спорные антиделиктные ситуации, наиболее актуальным из которых являются попытки отдельных физических лиц продемонстрировать свою политическую или иную позицию на центральных улицах и/либо в иных общественных местах и/или вблизи административных зданий органов высшей государственной власти в соответствии с требованиями ст. 39 Конституции Украины, согласно которым граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведомляются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, а ограничения относительно реализации этого права может устанавливаться судом в соответствии с законом и только в интересах национальной безопасности и общественного порядка - с целью предотвращения беспорядков или криминальных правонарушений, для охраны здоровья населения или защиты прав и свобод иных людей» [5, с. 18; 7, с. 81; 8, с. 123-124; 9].

VI. «Алогичность использования прав, свобод, обязанностей и/или интересов одного социосубъекта за счет соответствующего нарушения определенной базисной категории правового статуса другого социосубъекта»:

«Правонарушением является использование прав, свобод, обязанностей и/или интересов одного социосубъекта за счет соответствующего нарушения определенной базисной категории правового статуса другого социосубъекта, в любом случае, обеспечения правового статуса определенной группы меньшинства социосубъектов

за счет соответствующего нарушения определенной базисной категории правового статуса аналогичной группы большинства социосубъектов, за исключением случаев, предусмотренных и должным образом компенсационно урегулированных законом» [7, с. 81; 8, с. 125-126].

VII. «Базисная конституционная обязанность государства и государственных органов»:

«Базисную обязанность государства и основную направленность деятельности государственных органов составляет наиболее эффективное, рациональное и качественное :

1. Познание природного (основанного на общечеловеческих ценностях и принципе справедливости) правового статуса (прав, свобод, обязанностей, интересов) социосубъектов (физических или юридических лиц либо государства или межгосударственного образования).

2. Правовое признание природного правового статуса социосубъектов (преобразование природных прав, свобод, обязанностей и интересов социосубъектов в субъективный правовой статус физических и юридических лиц, государства и межгосударственного образования).

3. Обеспечение реализации названного правового статуса всех социосубъектов, постоянно или временно проживающих на территории государства.

4. Оперативное предупреждение нарушения правового статуса указанных социосубъектов.

5. Максимально возможное восстановление нарушенного права, свободы, обязанности и/или интереса определенного социосубъекта при помощи :

5.1. Возмещения убытков (вреда и упущенной выгоды) : 5.1.1. Физического и/или материального и/либо первичного морального вреда и вторичного морального вреда. 5.1.2. Упущенной выгоды.

5.2. Иного восстановления нарушенного правового статуса социосубъекта» [4, с. 165; 7, с. 82; 8, с. 126].

VIII. «Базисные оперативные и бюрократические порядки наиболее эффективного, рационального и качественного предупреждения нарушения и восстановления нарушенного правового статуса различных видов социосубъектов»:

«1. Обеспечение надлежащей реализации базисной конституционной обязанности государства и основной направленности деятельности государственных органов возлагается на прокуроров и всех других государственных служащих и на всех иных социосубъектов, которым государство делегировано позволила осуществление определенных направлений общественной деятельности и/либо производства материальных благ и/или предоставления услуг [7, с. 83; 8, с. 127].

Названные социосубъекты обязаны по требованию клиента (лица, имеющего намерение осуществить определенное деяние в пределах этой или иной связанной с ней деятельности) бесплатно предоставить исчерпывающую письменную юридическую консультацию по поводу соответствующего порядка и/или особенностей правовой регламентации той государственной или с разрешения государства иной деятельности, которую они осуществляют, и границ правомерности при этом осуществления клиентом своего деяния [7, с. 83; 8, с. 127-128].

Если в результате отказа предоставить такую консультацию или ее некачественности клиент нарушил правовой статус других социосубъектов, консультант несет соответствующего вида, характера и степени тяжести юридическую ответственность, в т. ч. возмещает в полном объеме причиненные убытки [5, с. 78; 7, с. 83; 8, с. 126].

2. Наиболее эффективное, рациональное и качественное оперативное предупреждение нарушения, а в случае нарушения – максимально возможное восстановление правового статуса всех социосубъектов государства осуществляется следующими органами или субъектами властных полномочий и путем реализации таких порядков:

2.1. В оперативном порядке:

2.1.1. **Самим правонарушителем**, который с момента осознания того, что его деяние, решение или правовой акт может нарушить либо уже нарушил или нарушает правовой статус другого социосубъекта, обязан немедленно прекратить это деяние и/либо действие этого решения или правового акта и отменить данное решение или правовой акт, устранить причины и условия, способствовавшие совершению этого правонарушения, и максимально возможно восстановить

правовой статус потерпевшего [5, с. 78-79; 7, с. 83-84; 8, с. 128].

2.1.2. Непосредственным или высшим руководителем правонарушителя, который обязан при изложенных в п. 2.1.1 этой статьи обстоятельствах безотлагательно принять указанные меры, если они не были осуществлены либо были осуществлены ненадлежащим образом или не в полном объеме самим правонарушителем или иными лицами.

В случае невыполнения указанных действий руководители несут солидарную с правонарушителем юридическую ответственность [5, с. 79; 7, с. 84; 8, с. 128].

2.1.3. Прокуратурой, которая действует по принципу единоначалия, и :

2.1.3.1. По собственной инициативе путем осуществления надзора за точным, однообразным и неуклонным соблюдением правовых актов любыми лицами и органами, которые находятся на территории государства, в т. ч. президентом государства, парламентом, правительством, ординатурой, следотурой, судами, публичнотурой, адвокатурой, исполнитотурой и иными антиделиктными органами и представления предписаний правонарушителю либо его непосредственному или высшему руководителю безотлагательно устранить все причины и условия, способствовавшие совершению правонарушения, прекратить незаконное деяние и/либо действие противоправного решения или правового акта и максимально возможно восстановить нарушенный правовой статус потерпевшего [7, с. 84; 8, с. 128-129].

2.1.3.2. При обращении потерпевшего или иных лиц предоставить правонарушителю или его непосредственному или высшему руководителю предписание с требованиями, указанными в п. 2.1.3.1 данной статьи.

2.2. В бюрократически порядке :

2.2.1. Путем устного или письменного обращения потерпевшего к (в):

2.2.1.1. Правонарушителю или к его непосредственному или высшему руководителю с требованием выполнить безотлагательно или в любом случае в пределах разумного срока действия, указанные в п. 2.1 этой статьи [5, с. 87; 7, с. 84; 8, с. 129].

2.2.1.2. Прокуратуру, с осуществлением по инициативе данного органа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

требований предписания прокурора в порядке, предусмотренном п. 2.1.3 настоящей статьи, возбуждения в интересах потерпевшего соответствующего вида судопроизводства и направления материалов в публичнотуру и адвокатуру для дальнейшего сопровождения в этом деле интересов соответственно потерпевшего и преследуемого лица в целях максимально возможного восстановления правового статуса потерпевшего и привлечения преследуемого лица в надлежащем виде, характеру и степени тяжести юридической ответственности, а также устранения причин и условий, способствовавших совершению данного правонарушения [5, с. 79; 7, с. 84-85; 8, с. 129].

2.2.1.3. Публичнотуру, которая действует по принципу единоначалия и получения сотрудниками заработной платы и иных благ только от государства, и реализует указанное обращение потерпевшего и/или иных лиц путем осуществления функций преследования правонарушителя и иной защиты правового статуса потерпевшего в судопроизводстве соответствующего вида в направлении установления объективной истины и решения только на этой основе антиделиктного дела или в целях предупреждения правонарушений с помощью иной письменной юридической помощи с полной юридической ответственностью за результаты такой помощи [5, с. 79-80; 7, с. 85; 8, с. 129-130].

2.2.1.4. Адвокатуру, которая действует по принципу единоначалия и получения сотрудниками заработной платы только от государства, и реализует обращение преследуемого лица путем осуществления функций защиты его правового статуса в судопроизводстве соответствующего вида в направлении установления объективной истины и решения только на этой основе антиделиктного дела или для предупреждения правонарушений с помощью иной письменной юридической помощи с полной юридической ответственностью за результаты такой помощи [5, с. 80].

2.2.1.5. Суд как единый антиделиктный орган в лице Верховного суда Украины, в составе которого действуют антикриминальная, административная, трудовая, де-факто имущественно-договорная и де-юре имущественно-договорная судебные палаты, дублируемые на уровне областных и приравненных к ним городских судов, а также путем соответствующей специализации судей местных судов, и который

действует на основе принципов территориальности, специализации и инстанционности следующим образом :

2.2.1.5.1. *Местные суды*, обеспечивающие по первой инстанции антикриминальное, административное, трудовое, де-факто имущественно-договорное и де-юре имущественно-договорное судопроизводство по преследуемым лицам местного и районного уровня [5, с. 88; 7, с. 85; 8, с. 130].

2.2.1.5.2. *Антикриминальная, административная, трудовая, де-факто имущественно-договорная и де-юре имущественно-договорная судебные палаты областных и приравненных к ним городских судов* - коллегии судей которых из пяти судей являются первой инстанцией по преследуемым лицам областного уровня либо по делам общественного резонанса областного уровня, а также просматривают в порядке апелляции решения судей соответствующих специализаций местных судов [7, с. 86; 8, с. 130-131].

2.2.1.5.3. *Антикриминальная, административная, трудовая, де-факто имущественно-договорная и де-юре имущественно-договорная судебные палаты Верховного суда Украины* - коллегии судей которых из пяти судей являются первой инстанцией по преследуемым лицам всеукраинского и высшего уровня или по делам общественного резонанса всеукраинского и высшего уровня, а также пересматривают в

порядке апелляции решения в качестве первой инстанции соответствующих коллегий судей судебных палат областного суда и кассационной инстанции на решения судей соответствующих специализаций местных судов, а объединенные коллегии судей в составе девяти судей соответствующей судебной палаты - в качестве апелляционной инстанции решения коллегий судей этой же судебной палаты, вынесенных по первой инстанции [5, с. 80; 7, с. 86; 8, с. 131].

2.2.1.5.4. *Большая палата Верховного суда Украины*, в которую избирается на постоянной основе по пять судей от каждой судебной палаты, которая является кассационной инстанцией по апелляционным решениям объединенных коллегий судебных палат данного суда² [5, с. 81; 7, с. 86; 8, с. 131].

Окончательными является лишь легитимные решения коллегий судей и иных кассационных инстанций Верховного суда Украины, которыми являются таковые, которые основаны на установлении такого уровня объективной истины по делу, которой достаточно для его правильного разрешения. При этом нарушение требований определенных норм процедурных кодексов, которые не помешали и не могли помешать установлению по делу указанного уровня объективной истины, независимо от тяжести этих нарушений является основанием не для отмены соответствующего окончательного решения суда, а для привлечения виновного субъекта

² В данном аспекте следует акцентировать внимание и на предложенном инновационном правовом статусе института президентства и его Правой руки – органов прокуратуры, как особой надзорной гиперветви государственной власти и базисного и наиболее мощного регулятора системы сдержек и противовесов иных ветвей власти, базисной задачей которой *должно стать осуществление надзора за точным, однообразным и неуклонным соблюдением законов и иных правовых актов со стороны представителей всех иных ветвей государственной власти (правотворческой, правоприменительной, антиделиктной) и всех остальных субъектов властных полномочий и всех иных социосубъектов, а как следствие, и за наиболее эффективным, рациональным и качественным выполнением субъектами*

властных полномочий базисной конституционной обязанности государства по познанию, признанию, обеспечению и неукоснительному соблюдению правового статуса всех соотечественников, оперативному предупреждению нарушения их правового статуса и по максимально возможному его восстановлению [4, с. 284 и др.].

Традиционные функции высших судебных инстанций толковать содержание правовых актов должны быть переданы органам прокуратуры. Ведь кто осуществляет надзор за точным, однообразным и неуклонным соблюдением законов и иных правовых актов любыми социосубъектами, в т. ч. и судами, тот призван осуществлять в рамках указанного надзора и такого рода дополнительные функции [7, с. 86-87; 8, с. 132].

властных полномочий к надлежащему виду, характеру и степени тяжести юридической ответственности [7, с. 87; 8, с. 132].

3. Любое лицо, применяющее Основной и/либо текущие законы и/или иные правовые акты, в случае установления нелегитимности определенных положений изменений либо дополнений в Основной закон, нарушение определенным положением текущего закона соответствующего положения Основного закона либо определенным положением подзаконного правового акта соответствующих положений подзаконного акта высшей юридической силы и/или текущего закона и/либо положений Основного закона, должно отказаться от применения нелегитимного положения правового акта и непосредственно применить соответствующее положение правового акта высшей юридической силы, а судья местного или областного суда должен отменить нелегитимные положения любого подзаконного правового акта соответствующего уровня инстанционности, судья Верховного суда Украины - определенное положение любого подзаконного правового акта всеукраинского уровня или текущего закона, а Большая палата Верховного суда Украины - определенное положение изменений или дополнений в Основной закон [5, с. 81; 7, с. 87; 8, с. 132-133].

Если суды не справились с указанной задачей, то в любом случае ее решить призван институт президентства посредством соответствующих полномочий прокуратуры либо собственных полномочий с привлечением виновных лиц к соответствующему виду, характеру и степени строгости юридической ответственности [7, с. 87-88; 8, с. 133].

4. Потерпевший, который не получил в разумные сроки максимально возможного восстановления его правового статуса и/или привлечения лица, виновного в нарушении его правового статуса, к надлежащему виду, характеру и степени строгости юридической ответственности, имеет право на применение с соблюдением правил пропорциональности при необходимой обороне любых иных, прямо не запрещенных законом, средств воздействия на правонарушителя и/либо субъектов властных полномочий, которые по его обращению или иных в его интересах лиц либо по собственной инициативе не приняли надлежащих мер, а если такое нарушение касается группы (трех и более) лиц или

неопределенного круга лиц, то применение такого рода средств не имеет никаких правовых последствий для потерпевшего независимо от характера и степени тяжести убытков, которые были причинены правонарушителю и/либо указанным субъектам властных полномочий применением таких средств воздействия к ним [5, с. 82; 7, с. 88; 8, с. 133].

5. Не влечет за собой никаких правовых последствий для потерпевшего или для иных лиц, которые действовали в его интересах, причинение убытков, независимо от их характера и размера, также лицу или лицам :

5.1. Которое (которые) виновны в непричинении смертной казни к вменяемому лицу, совершившему умышленное убийство в состоянии вменяемости при отягчающих обстоятельствах отдельно или в составе иных криминальных правонарушений [7, с. 88; 8, с. 133-134].

5.2. В процессе их группового и/или вооруженного нападения даже одного человека на потерпевшего при обстоятельствах, которые давали ему основания полагать, что целью нападения является причинение ему телесных повреждений и/или его убийство [7, с. 88; 8, с. 134].

5.3. При его (их) насильственном (без согласия потерпевшего) проникновении в жилище или иное помещение, принадлежащее потерпевшему и/либо его родственникам или близким на праве собственности либо правомочного владения [5, с. 82; 7, с. 88; 8, с. 134].

6. Гарантом соблюдения Основного и текущих законов и иных правовых актов, а также наиболее эффективного, рационального и качественного познания, признания, обеспечения и неуклонного соблюдения и в случае нарушения максимально возможного восстановления правового статуса всех социосубъектов, постоянно или временно находящихся на территории Украины, оперативного предупреждения правонарушений и неуклонного привлечения лиц, виновных в совершении этих правонарушений, к соответствующему виду, характера и надлежащей степени строгости юридической ответственности выступает Президент Украины, который, выступая в качестве особой надзорной гиперветви государственной власти, обеспечивающая в контексте неукоснительного соблюдения принципа верховенства права выполнения указанной задачи с помощью, прежде всего, прокуратуры как его Правой руки, и иных антиделиктных органов, а

также с использованием любых иных средств, прямо не запрещенных законом, в т. ч. отменой нелегитимных решений и/или правовых актов :

- своих или предыдущих президентов страны, в т. ч. их подписей под нелегитимными законами, в т. ч. о внесении изменений и дополнений в Конституционный кодекс Украины, с наложением на них вето, предоставлением указаний по устранению нарушений и возвращением в парламент на повторное рассмотрение (что может быть преодолено не менее чем двумя третями голосов от конституционного состава парламента), а по изменениям и дополнениям в Конституционный кодекс Украины - направлением на рассмотрение Генеральной прокуратуры Украины, которая отменяет такой закон полностью или в части или дает заключение о конституционности этих изменений или дополнений полностью или в части [5, с. 82-83; 7, с. 88-89; 8, с. 134-135];

- кассационных судей, что реализуется прокуратурой (в силу явного несоответствия факта существования нелегитимных окончательных судебных решений принципу верховенства права) направлением дела с замечаниями на рассмотрение расширенного состава Большой палаты Верховного суда Украины, который формируется автоматизированной судебной системой для каждого рассмотрения в количестве семи судей от каждой судебной палаты, или его рассмотрения в порядке судопроизводства в связи с вновь открывшимися обстоятельствами (что на время вынесения решения еще не существовали или не были известны суду по объективным причинам) либо в силу исключительных обстоятельств (по которым в силу коррупции и/или непрофессионализма тех или иных субъектов властных полномочий не были получены и должным образом оценены такие доказательства, без которых невозможно было установить такой уровень объективной истины, который был бы достаточным для того, чтобы принять на основе этой истины правильное окончательное судебное решение) [5, с. 83; 7, с. 89; 8, с. 135].

В случае нерешения или неполного решения данной проблемы расширенным составом Большой палаты Верховного суда Украины либо при неотложных обстоятельствах решения указанных судебных инстанций пересматриваются Генеральной прокуратурой Украины либо отменяются самостоятельно Президентом Украины;

- любых иных отечественных субъектов властных полномочий полностью или в части, что влечет автоматическое применение соответствующих положений предыдущего такого же правового акта, в случае его отсутствия - соответствующих положений того правового акта, который ранее регулировал эти или аналогичные правоотношения, а при отсутствии и такого правового акта - по аналогии положений иного закона или базисных принципов права [7, с. 89-90; 8, с. 135].

Выполнением не могут быть выполнены нелегитимные решения или акты правоприменения, на что, как и на действующие нелегитимные деяния любых лиц, а также на нелегитимные деяния, решения и правовые акты субъектов властных полномочий, в т. ч. и на нелегитимные окончательные судебные решения, не распространяются сроки общей или исковой давности в части неотвратимой необходимости прекращения их действия и отмены полностью или в соответствующей части, изменения и/или дополнения» [5, с. 83; 7, с. 90; 8, с. 136].

IX. «Сущность ухудшения правового статуса социосубъектов» :

«Ухудшением правового статуса социосубъектов являются :

1. Сужение существующего содержания и/либо объема прав и/или свобод и/либо интересов физических и/или юридических лиц либо несбалансированное расширение содержания и/либо объема их обязанностей [4, с. 174].

2. Расширение существующего содержания и/либо объема прав, свобод и/или интересов государства и/или межгосударственных образований либо несбалансированное сужение содержания и/либо объема их обязанностей.

Не является ухудшением или улучшением правового статуса физических и/или юридических лиц расширение существующего содержания и/либо объема обязанностей физических и/или юридических лиц либо сужение содержания и/либо объема обязанностей государства и/или межгосударственных образований, которое сбалансировано соответствующим расширением содержания и/либо объема прав, свобод и/или интересов физических и/или юридических лиц» [4, с. 175; 7, с. 90; 8, с. 136].

X. «Наивысшие социальные ценности и пределы их нарушения при наличии только

определенных исключительных обстоятельств» :

«В государстве признаются **наивысшими социальными ценностями** следующие базисные проявления правового статуса человека с таким исчерпывающим перечнем обстоятельств, при наличии которых только и возможно их нарушение :

1. **Жизнь человека**, которой он может быть лишен только на основании :

1.1. Обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу, за совершение отдельно или в составе иного криминального правонарушения умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, хищение любым способом имущества в особо крупных размерах (что в шесть и более раз превышает месячный доход потерпевшего физического лица, а в отношении государственного имущества - в двенадцать и более раз среднемесячную заработную плату, когда при продолжающемся хищении учитывается наименьший размер месячного дохода потерпевшего физического лица или среднемесячной заработной платы) и за получение взятки в особо крупных размерах (что определяется аналогично, в зависимости от того, в виде денег и/или иного имущества физического или юридического лица было взятку получено) [7, с. 90-91; 8, с. 136-137].

1.2. Обстоятельств, указанных в п. 4 и п. 5 статьи VIII настоящего кодекса.

1.3. Обстоятельств пресечения побега лица, законно задержанного или лишенного свободы [4, с. 175-176; 7, с. 91; 8, с. 137].

1.4. Обстоятельств пресечения побега лица, совершившего полный состав или покушение на хищение имущества, отдельно или в составе иных криминальных правонарушений, умышленное причинение телесных повреждений или убийство человека или вооруженное нападение с любой целью на физическое лицо или любой иной объект, в процессе задержания данного лица при совершении указанного криминального правонарушения либо сразу после его совершения или в любой иной в ситуации, исключающей сомнения относительно того, что указанное криминальное правонарушение совершено именно этим лицом [4, с. 176; 7, с. 91; 8, с. 137].

2. **Здоровье человека**, которому допускается причинение телесных повреждений только при обстоятельствах, указанных в п. п. 1.2-1.4 настоящей статьи.

3. **Честь, достоинство, безопасность и неприкосновенность человека**, нарушение которых допускается только в контексте обстоятельств, указанных в п. 1 настоящей статьи, и лишь в той мере, которая необходима для достижения только указанной в этом же пункте цели, а также если нарушение указанных ценностей составляет сущность надлежащей степени карательно-воспитательной юридической ответственности, которая назначена и/или применена соответствующими госорганами либо иным субъектам, которым такие полномочия делегированы определенным положениям закона, с целью преодоления антисоциального девиантного поведения определенного лица, его наказания и перевоспитания, реализации сопутствующей и восстановительной юридической ответственности [8, с. 137-138].

4. **Неприкосновенность жилища и/либо иного его законного владения и/или имущества человека**, нарушение чего допускается только в контексте обстоятельств, указанных в п. 3 настоящей статьи, а также с целью проведения получающих следственных действий по антикриминальному делу, обеспечения в этом деле возмещения убытков и/или конфискации имущества, в интересах общественной безопасности и/либо спасения жизни, здоровья и/или имущества иного человека и/или имущества юридического лица» [4, с. 176; 7, с. 91].

XI. «Пять ступеней недопустимости ухудшения содержания и/либо объема правового статуса социосубъектов» :

«Недопустимость при принятии новых правовых актов либо внесения в них изменений или дополнений ухудшения содержания и/либо объема правового статуса социосубъектов строится на признании в государстве и неуклонном соблюдении принципа верховенства права и имеет следующие степени защиты :

1. **Первая ступень абсолютной недопустимости ухудшения содержания и/либо объема тех проявлений правового статуса человека, относящихся к категории наивысших социальных ценностей**, сущность которой заключается в том, что ни при каких, даже других исключительных, обстоятельствах не допускается при принятии правовых актов либо внесении в них изменений или дополнений, в т. ч. и в Конституционный кодекс Украины, дополнительное ухудшение содержания и/либо объема тех

проявлений правового статуса человека, которые признаны статьей X Конституционного кодекса Украины наивысшими социальными ценностями с установлением исчерпывающего перечня исключительных обстоятельств, при наличии которых только и возможно такое ухудшение [4, с. 176-177; 5, с. 14-15; 7, с. 91-92].

2. Вторая ступень абсолютной недопустимости ухудшения содержания и/или объема правового статуса социосубъектов в сравнении с соответствующими правоотношениями согласно правовому акту высшей юридической силы, сущность которой заключается в том, что ни при каких, даже исключительных, обстоятельствах не допускается при принятии правовых актов либо внесения в них изменений или дополнений дальнейшее ухудшение содержания и/или объема правового статуса человека по сравнению с соответствующими правоотношениями согласно правовому акту высшей юридической силы, то есть определенных их положений и/либо изменений и/или дополнений к ним :

- любого закона в сравнении с соответствующими положениями Конституционного кодекса Украины [4, с. 177; 7, с. 92; 8, с. 138-139];

- любого подзаконного правового акта в сравнении с соответствующими положениями определенного закона и/или Конституционного кодекса Украины;

- подзаконного правового акта определенного субъекта властных полномочий в сравнении с соответствующими положениями подзаконного правового акта субъекта властных полномочий высшего уровня и/либо определенного закона и/или Конституционного кодекса Украины [5, с. 15];

- любых текущих решений определенного субъекта властных полномочий в сравнении с соответствующими положениями подзаконного правового акта, принятого этим же субъектом властных полномочий, и/или подзаконного правового акта субъекта властных полномочий высшего уровня и/либо определенного закона и/или Конституционного кодекса Украины [4, с. 177; 5, с. 16; 7, с. 92; 8, с. 139].

Дача согласия на обязательность для Украины определенных положений международного правового акта, противоречащих соответствующим положениям Конституционного кодекса Украины, осуществляется парламентом только одновременно с процедурой внесения

таких изменений и/или дополнений в Конституционный кодекс Украины, которые уже в полной мере согласуются с положениями международного правового акта и вместе с этим не сужают по сравнению с предыдущей редакцией Конституционного кодекса Украины содержание и/или объем правового статуса соответствующих социосубъектов [4, с. 177-178; 7, с. 92-93; 8, с. 139].

Невыполнение или ненадлежащее выполнение либо выполнение не в полном объеме указанных требований не распространяет на украинских социосубъектов действие ратифицированных парламентом соответствующих положений Международного правового акта [4, с. 178; 7, с. 93; 8, с. 139].

3. Третья ступень относительной недопустимости при обычных обстоятельствах ухудшения содержания и/или объема правового статуса социосубъектов, сущность реализации которого заключается в том, что при отсутствии должным образом обоснованных исключительных обстоятельств не допускается при принятии правовых актов либо внесении в них изменений и/или дополнений ухудшение содержания и/или объема правового статуса физических и/или юридических лиц, государства и/или межгосударственных образований [8, с. 139-140].

4. Четвертая ступень допустимости только исключительного и только временного ухудшения содержания и/или объема проявлений правового статуса социосубъектов, не относящихся к категории высших социальных ценностей, сущность которого заключается в том, что в случае обоснования парламентом наличия надлежащих исключительных обстоятельств допускается при принятии правовых актов либо внесении в них изменений или дополнений, в т. ч. в Конституционный кодекс Украины, ухудшение содержания и/или объема правового статуса физических и/или юридических лиц и/либо государства и/или межгосударственного образования с обязательным указанием на временность такого ухудшения и на его обязательное ослабление или вообще прекращение действия по мере соответствующего ослабления или прекращения действия указанных исключительных обстоятельств [4, с. 178; 5, с. 16; 7, с. 93; 8, с. 140].

В случае своевременного невнесения изменений в правовой акт или в ранее внесенных в

него изменений и/или дополнений, в т. ч. в Конституционный кодекс Украины, которые соответствующим образом ослабляют или прекращают действие такого ухудшения, все социосубъекты должны применять первичную редакцию правового регулирования соответствующих правоотношений, а Генеральная прокуратура Украины обязана безотлагательно по своей инициативе и/или иных социосубъектов обосновать фактическое отсутствие ослабления или прекращения действия соответствующих исключительных обстоятельств либо отменить соответствующее положение правового акта или изменений и/либо дополнений к нему, в т. ч. в Конституционный кодекс Украины, что только исключительно и только временно ухудшало при наличии определенных исключительных обстоятельств содержание и/или объем правового статуса тех или иных социосубъектов [4, с. 178-179; 5, с. 16-17; 7, с. 93-94; 8, с. 140-141].

5. Пятая ступень абсолютной недопустимости обратного действия ухудшения содержания и/или объема правового статуса социосубъектов, сущность реализации которого заключается в том, что даже в случае обоснования наличия надлежащих исключительных обстоятельств и необходимости вследствие этого временного ухудшения содержания и/или объема правового статуса физических и/или юридических лиц и/либо государства и/или межгосударственного образования при принятии правовых актов либо внесении в них изменений и/или дополнений, в т. ч. в Конституционный кодекс Украины, запрещается, т. ч. и при наличии этих или любых иных исключительных обстоятельств, обратное действие таких ухудшающих содержание и/или объем правового статуса определенных социосубъектов правовых актов либо внесенных в них изменений и/или дополнений, в т. ч. и в Конституционный кодекс Украины, то есть распространение их действия на соответствующие уже начатые и продолжающиеся между этими социосубъектами правоотношения [4, с. 179].

Такое незаконное распространение действия этих норм правовых актов не влечет за собой никаких юридических последствий и должны быть применены нормы правового акта либо изменений или дополнений к нему, в т. ч. в Конституционный кодекс Украины, существовавшие на момент начала соответствующих

правоотношений между этими социосубъектами, а прокуратура по собственной инициативе или иных лиц должна возбудить в отношении лиц, виновных в незаконном распространении, судопроизводство с привлечением их к соответствующему виду, характеру и степени строгости юридической ответственности» [4, с. 179; 5, с. 17; 7, с. 94; 8, с. 141].

ХII. «Сущность и исчерпывающий перечень общеправовых обстоятельств, исключających антисоциальность деяния»:

«Предусмотренные Особенной частью Антикриминального, Административного, Трудового, Де-факто имущественно-договорного или Де-юре имущественно-договорного кодекса Украины (а равно иного государства мира) деяния теряют свою антисоциальность и превращаются в правомерные общественно полезные деяния при наличии таких обстоятельств, как причинение убытков (вреда и упущенной выгоды) при (вследствие): 1) конкуренции норм права [4, с. 179-180; 8, с. 141-142]; 2) кратковременной конкуренции правовых статусов различных социосубъектов [4, с. 180]; 3) необходимой обороны; 4) крайней необходимости; 5) оправданного риска; 6) задержания лица, совершившего правонарушение; [7, с. 94]. 7) психического или физического воздействия; 8) выполнении законного приказа или распоряжения; 9) осуществлении специального задания по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию организованной группы правонарушителей» [4, с. 180; 7, с. 95; 8, с. 142].

ХIII. «Сущность и перечень общеправовых обстоятельств, исключających либо смягчающих или отягчающих вину лица, совершившего антисоциальное деяние» :

1) обстоятельства, исключające вину лица, совершившего антисоциальное деяние : 1.1) паранесчастный случай (при причинении деянием существенных и больших убытков) или параказус (в случае причинения деянием менее, нежели существенные, убытки); 1.2) невменяемость; 1.3) ограниченная вменяемость; 1.4) юридическая и фактическая ошибка; 1.5) мнимое обстоятельство, исключające антисоциальность деяния;

2) обстоятельства, смягчающие вину лица, совершившего антисоциальное деяние : (примерный перечень такого рода обстоятельств);

3) обстоятельства, отягчающие вину лица, совершившего антисоциальное деяние : (исчерпывающий перечень такого рода обстоятельств)» [4, с. 181; 7, с. 95; 8, с. 142].

После изложения предложенных в предыдущей и данной статье перечней обстоятельств должна быть раскрыта сущность каждого из них [4, с. 181; 7, с. 95; 8, с. 142-143].

Выводы из данного исследования и перспективы дальнейших разработок в этом направлении. Презентация Ю. Д. Ткачем разработанного А. А. Кириченко, Ю. А. Ланцедовой и А. С. Тунтулой варианта одиннадцати статей Конституционного кодекса Украины, а равно любой иной страны мира, А. А. Виноградовой – двенадцатой и тринадцатой статьи данного кодекса, по наиболее эффективному, рациональному и качественному познанию, признанию,

обеспечению и соблюдению правового статуса различных социосубъектов, оперативному предупреждению его нарушения и в случае нарушения максимально полного его восстановления, когда редакции предыдущих статей этого кодекса в полной мере поддерживаются соавтором А. А. Виноградовой, которой также подготовлены вводные части настоящей публикации (постановка проблемы, анализ последних исследований и публикаций, нерешенные ранее проблемы, цель), не претендует на завершенность и создает лишь надлежащую доктринальную, проектнозаконодательную и иную прикладную основу для окончательного решения этой проблемы в процессе широкой корректной научной дискуссии.

Список использованных источников:

1. Загальна декларація прав людини (рос/укр). Прийнята і проголошена в резолюції 217 А (III) Генеральної Асамблеї від 10 груд. 1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
2. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Інноваційне розуміння механізму передачі влади від виборців до суб'єктів владних повноважень та властивостей цих повноважень. Лекція № 2. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правознавство»: навч. посібник. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 96 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/1026-kirichenko-o-a-tuntula-o-s-innovatsijne-rozuminnya-mekhanizmu-peredachi-vladi-vid-vibortsiv-do-sub-ektiv-vladnikh-povnovazhen-ta-vlastivostej-tsikh-povnovazhen-lektsiya-2-kurs-lektsij-z-navchalnoji-distsiplini-pravoznavstvo-navch-posibnik>.
3. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование: монография. 2-е изд. Киев: Издатель Назаров О. А., 2019. 888 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUpLQQ6B_TgLyoyTR11amM/view.
4. Кириченко А. А., Ланцедова Ю. А. Антикоррупционная парадигма: системное правовое исследование: монография / под ред. А. А. Кириченко. Киев: Издатель Назаров О. А., 2020. 668 с. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/2430-kirichenko-a-a-lantsedova-yu-a-antikorrupsionnaya-paradigma-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.
5. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Інновації юриспруденції і законодавства в фармацевтичній діяльності: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O., 2020. 97 с.
6. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Інновації юриспруденції та законності у сфері транспорту і транспортних технологій: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O., 2021. 108 с.
7. Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ткач Ю. Д. Інновації юриспруденції в забезпеченні журналістської галузі права та медіабезпеки: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O., 2021. 108 с.
8. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Инновационное понимание сущности, функций и системы антиделиктных органов и деятельности: монография. Киев: Издатель Назаров О. А., 2020. 580 с. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.
9. Конституція України: закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1996, № 30, ст. 141, із змінами, згідно із законом України від 7 лют. 2019 р. № 2680-VIII.

10. Ланцедова Ю. О., Попович Т. М. Значення інноваційного розуміння сутності, функцій та системи антиделіктних органів для підвищення рівня захисту правового статусу переслідуваної особи в кримінальному судочинстві. *Журнал східноєвропейського права*. 2020. № 83. С. 64-78.

References:

1. Zahalna deklaratsiia prav liudyny (ros/ukr). Pryiniata i proholoshena v rezoliutsii 217 A (III) Heneralnoi Asamblei vid 10 hrud. 1948 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

2. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Innovatsiine rozuminnia mekhanizmu peredachi vlady vid vybortsiv do sub'iektiv vladnykh povnovazhen ta vlastyvoitei tsykh povnovazhen. Lektsiia № 2. Kurs lektsii z navchalnoi dystsypliny "Pravoznavstvo": navch. posibnyk. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 96 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/1026-kirichenko-o-a-tuntula-o-s-innovatsijne-rozuminnya-mekhanizmu-peredachi-vlady-vid-vybortsiv-do-sub-ektiv-vladnykh-povnovazhen-ta-vlastyvoitej-tsikh-povnovazhen-lektsiya-2-kurs-lektsij-z-navchalnoji-distsiplini-pravoznavstvo-navch-posibnik>.

3. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Blestiaschchye yly pronyzannia otkrovennoi korruptsyei y yavnim neprofessyonalizmom nychozhnie rezultati konkursa v kassatsyonnie sudi, VAS y AP VAS. Systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya. 2-e yzd. Kyev: Yzdatel Nazarov O.A., 2019. 888 s. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUpLQQ6B_TgLyoyTR1lamM/view.

4. Kyrychenko A. A., Lantsedova Yu.A. Antykorruptsionnaya paradyhma: systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya / pod red. A. A. Kyrychenko. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2020. 668 s. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/2430-kirichenko-a-a-lantsedova-yu-a-antikorruptsionnaya-paradigma-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.

5. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tuntula O. S. Innovatsii yurysprudentsii i zakonodavstva v farmatsevtichnii diialnosti: monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O., 2020. 97 s.

6. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tuntula O. S. Innovatsii yurysprudentsii ta zakonnosti u sferi transportu i transportnykh tekhnolohii: monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O., 2021. 108 s.

7. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S., Tkach Yu. D. Innovatsii yurysprudentsii v zabezpechenni zhurnalistskoi haluzi prava ta mediabezpeky: monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O., 2021. 108 s.

8. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Ynnovatsyonnoe ponymanye sushchnosti, funktsyi y systemy antydelyknykh orhanov y deiatelnosti: monohrafiya. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2020. 580 s. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

9. Konstytutsiia Ukrainy: zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 1996, № 30, st. 141, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy vid 7 liut. 2019 r. № 2680-VIII.

10. Lantsedova Yu. O., Popovych T. M. Znachennia innovatsiinoho rozuminnia sutnosti, funktsii ta systemy antydelyknykh orhaniv dlia pidvyshchennia rivnia zakhystu pravovoho statusu peresliduvanoi osoby v kryminalnomu sudochynstvi. *Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2020. № 83. S. 64-78.